

O BANCO MUNDIAL COMO ARTICULADOR DA MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PERIFERIA CAPITALISTA

Remo Moreira Brito Bastos
Universidade Federal do Ceará
remomoreira@gmail.com

RESUMO: O presente artigo explora o papel do Banco Mundial no fomento de mecanismos de educação privada em países da periferia capitalista, a partir da década de oitenta do século passado. Por meio da análise de seu mais recente documento de planejamento estratégico concernente à área educacional para o decênio 2011-2020, notadamente para os países por ele “assistidos”, divulgado em 2011, intitulado *Aprendizagem para Todos: Investindo no Conhecimento das Pessoas e nas Competências para Promover o Desenvolvimento - Estratégia para Educação do Grupo Banco Mundial 2020*, e cotejando-o com a bibliografia crítica correspondente, procura-se apreender o papel institucional daquele braço do capitalismo como articulador e impulsionador do emergente mercado de educação global. Ao arremesso das evidências da fragilidade das mínimas condições de subsistência das populações desses países, insiste aquele agente financeiro em introduzir experimentos que têm-se revelado verdadeiros "cavalos de Tróia" para os sistemas educacionais daquelas nações.

Palavras-chave: Banco Mundial. Mercantilização da educação. Privatização da educação.

Introdução

Constitui fundamental ponto de partida para a análise que ora se empreende a constatação de que o complexo midiático-empresarial vincula intrinsecamente a noção corrente de educação ao exercício do trabalho subordinado, desempenhado nos marcos do sistema sociometabólico vigente, condicionando o desempenho e mesmo a faculdade de assim conseguir reproduzir suas condições de sobrevivência à aquisição do “capital intelectual” compatível com o nível de complexidade de suas atribuições no cambiante “mundo do trabalho” globalizado. A fragilidade e o caráter ideológico de tal discurso desmontam-se nitidamente quando se percebe que, na atual conjuntura, a qualificação não constitui o atributo mais relevante para a contratação de trabalhadores e que um imenso contingente de trabalhadores com elevada qualificação profissional encontra-se desempregado.

Não é difícil constatar que, como toda ideologia, a da educação (como panaceia para resolver todos os problemas da humanidade) tem sua função social, a saber, a de justificar a submissão do trabalhador na sociedade de classes no atual estágio

do capitalismo e o seu “fracasso” em nela se inserir, passando a ser considerado dela “excluído”. Evidencia-se o caráter funcional dessa ideologia no escamoteamento das reais causas do desemprego estrutural, notadamente pelo prolongamento da escolaridade e o consequente retardamento do ingresso dos jovens no mercado de trabalho, efeitos que atenuam a pressão que o desemprego exerce sobre a estrutura socioeconômica.

O presente artigo trabalha com a premissa da incorporação da educação à ideologia da globalização, como estratégia do capital para, por meio de seus organismos interestatais, operar e manejar as contradições daquele modo de produção subjacente, de modo a lhe dar sobrevida.

Como artífice da apropriação daquela esfera social com vistas aos propósitos de reprodução desse sistema sociometabólico, apresenta-se o Banco Mundial, o qual, após subtrair da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (doravante UNESCO, sigla em inglês) as prerrogativas de fomento à educação nos países periféricos, tem-se constituído no que Leher (1998, p. 201) denomina de “O ministério da educação dos países periféricos.”

A próxima seção concentra-se em aspectos do documento de planejamento estratégico do Banco Mundial relativo ao setor de educação, para o decênio 2011-2020, intitulado *Learning for All: Investing in People’s Knowledge and Skills to Promote Development – World Bank Group Education Strategy 2020* (WORLD BANK, 2011), doravante, WBES-2020, concernentes ao *modus-operandi* e às proposições daquela instituição financeira visando ao desenvolvimento de um mercado educacional nos países da periferia do capital.

A educação capturada pelo mercado

No que se refere à sua habitual apologia do mercado como instância fundamental e mecanismo essencial no encaminhamento das questões sociais, o Banco Mundial contempla no WBES-2020 os mesmos dogmas-chave do ideário neoliberal presentes nos documentos estratégicos anteriores, dentre os quais o de que provedores privados são essenciais para a expansão do sistema educacional e ajudam a preencher as necessidades dos pobres não atendidos pela rede pública de educação, assim como a onipresente fridmaniana prescrição dos *vouchers* e das bolsas de estudo a serem

utilizadas nas escolas privadas como panaceia no enfrentamento do problema do acesso escolar.

No referido documento, experiências supostamente bem-sucedidas com provimento privado são seletivamente relatadas na tentativa de demonstrar o êxito do apoio financeiro do Banco Mundial às alternativas que valorizam o mercado. O problemático, contudo, é que, de um universo bem maior, são pinçados apenas os poucos e conhecidos casos de sucesso, nos mesmos países de sempre (em sua maioria países de rendas média e alta), recorrentemente contemplados em documentos oficiais daquela instituição.

Congruentemente, Mundy e Menashy (2012a) sustentam que os três casos de desenvolvimento de produtos na área de conhecimentos analisados em documento editado por aquele banco acerca do papel e o impacto das Parcerias Público Privadas (doravante, PPPs) na educação (PATRINOS; OSORIO; GUÁQUETA, 2009) fundamentam suas conclusões exclusivamente em estudos de Hanushek e Woessman (HANUSHEK e WOESSMAN, 2007 e 2010; WOESSMAN, 2007), quanto aos resultados de aprendizagem em países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dedicando pouca atenção a recentes críticas acerca desses estudos¹.

Nesse sentido, algo que se pode apreender da leitura da atual estratégia daquela instituição multilateral para o setor de educação é que da mesma forma que a exaltação das PPPs é utilizada como artifício para dissimular a privatização incidente sobre as esferas incompatíveis com a lógica de mercado, o Banco, no WBES-2020, como bem observam Mundy e Menashy (2012b), suavizou, em relação aos documentos estratégicos anteriores, sua retórica do mercado como panaceia para a solução dos problemas sociais, evitando o uso explícito de expressões da terminologia do setor privado, o que se percebe ao se notar a opção pelo uso do termo “atores não estatais”. Relatando estratagema análogo, Klees, Samoff e Stromquist (2012, p. 58) mencionam que "O Banco Mundial e outros, muitas vezes usam o termo ‘parceria’ como uma forma de evitar o *ethos* negativo da privatização. [...] Parceria é um termo enganoso, em um mundo de imensa desigualdade de poder”.

No entendimento deste pesquisador, tal abrandamento normativo poderia indicar opção daquela instituição financeira por uma perspectiva mais “pragmática”, argumento que pode ser corroborado ao se observar a intensificação de suas efetivas ações baseadas em soluções que privilegiem o mercado como instância adequada de

operação e de encaminhamento da questão do desenvolvimento econômico nos países periféricos¹.

Essa avaliação nuançada, todavia, não é unânime no meio acadêmico. Para Verger e Bonal, por exemplo, no WBES-2020, a participação do setor privado tem mais destaque do que nos documentos anteriores: “A estratégia atual colocaria maior ênfase na importância do setor privado para atingir os objetivos da Educação para Todos, [e] apóia abertamente o papel das instituições de ensino privadas com fins lucrativos [...]” (2011, p. 902). Pontuam ainda aqueles estudiosos que o documento em questão não apresenta evidências no que se refere aos supostos melhores resultados de aprendizagem obtidos pelas escolas privadas, em relação às suas congêneres públicas, citando fontes (CORTEN; DRONKERS, 2006; FERTIG, 2003; ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, 2005) que comprovam que controlando-se o *status* social dos alunos, o tipo de titularidade da escola (se é uma escola pública ou privada) tem efeitos nulos ou muito moderados sobre aqueles resultados.

De fato, após revisar centenas de pesquisas, inclusive em países centrais, a respeito de escolha escolar, um estudo da OCDE (WASLANDER; PATER; VAN DER WEIDE, 2010) conclui que não existe evidência de efeitos positivos em decorrência do caráter privado do provimento educacional sobre o rendimento ou a aprendizagem. Indo mais além, confirma tal pesquisa que os *vouchers*, na verdade, aumentam a segregação do sistema educacional.²

No que respeita à parcialidade e a baixa representatividade das fontes de pesquisa utilizadas pelo Banco Mundial para fundamentar suas políticas educacionais em relação ao volume total de estudos de rigor científico existentes sobre a temática, aspecto anteriormente abordado no presente trabalho, a posição de Verger e Bonal (2011) coincide com a de Mundy e Menashy (2012b). Os quatro concordam também que as recomendações contidas no WBES-2020 contradizem a literatura acadêmica, a qual aponta para resultados neutros ou até mesmo negativos obtidos com a provisão

¹ Comprovação do impulso que o Grupo Banco Mundial vem promovendo à disseminação de soluções de mercado para a periferia capitalista pode ser obtida na informação de que, conforme recente relatório do próprio Grupo de Avaliação Independente, órgão de avaliação interna do Banco que acompanha a implantação e os resultados dos projetos do Banco Mundial naqueles países, divulgado em julho de 2014 (INDEPENDENT EVALUATION GROUP, 2014), o apoio daquele grupo às PPPs aumentou cerca de três vezes de 2002 a 2012, na este em que orçou cerca de 2,9 bilhões de dólares, por intermédio de empréstimos, investimentos e garantias.

² Para aprofundamento no que atine à questão, reportar-se a Quezada-Hofflinger (2008) e UNESCO (2009).

privada de educação escolar, em comparação com a provisão estatal, no que se refere a resultados de desempenho e à equidade de acesso.³

O próprio Banco Mundial reconhece, em muitos de seus documentos oficiais para o setor e publicações autorizadas⁴, que pesquisas sobre o impacto positivo do provimento privado de educação escolar sobre a qualidade do aprendizado e a equidade do acesso ainda se mostram, em muitos aspectos, incipientes, inconclusivas e limitadas. Por conseguinte, a postura sensata, pautada pela “neutralidade científica” e pela “objetividade” dos resultados aferidos (valores assaz caros aos pesquisadores positivistas, como os que predominam no Banco Mundial), desaconselharia a adoção de tais mecanismos em sistemas educacionais, notadamente os mais frágeis e vulneráveis do ponto de vista daqueles atributos almejados, como os dos países periféricos. Não é o que ocorre no WBES-2020, por meio do qual aquela instituição multilateral dissemina uma entusiasmada apologia à infiltração das corporações privadas nos sistemas educacionais daqueles países, denotando um nítido *bias* que compromete sua autoexaltada imagem de “objetividade e neutralidade”.

Com efeito, a efetiva atuação daquela organização financeira multilateral em franco e irrestrito apoio à propagação da educação privada nos países periféricos, em uma época em que os devastadores efeitos sociais e econômicos da crise estrutural do capital castigam severa e indistintamente países ricos e pobres, com raras exceções, pode ser considerada preocupante, do ponto de vista do próprio autoproclamado mandato do Banco Mundial de combater a pobreza em seu raio de ação. Digladiam-se, na real e constatável política educacional daquela instituição, dois imperativos intrinsecamente inconciliáveis: como agência multilateral, investida no mandato de fomentar o desenvolvimento nos países pobres, promover o acesso à educação de qualidade para a maior parcela da população daqueles países, cujos recursos financeiros não permitem sequer alimentação nos mínimos requisitos nutricionais humanos, ou, como órgão articulador das condições de reprodução e acumulação necessárias ao capital global, “desbravar” e colonizar mercados virgens potencialmente exploráveis e funcionais à inexorável e imanente necessidade de expansão capitalista, independentemente de suas consequências sociais, econômicas e ambientais.

³ No mesmo sentido, ver Alegre e Ferrer (2010), Fiske e Ladd (2000), McEwan y Carnoy (2000), Reay (2004) e Rouse e Barrow (2009).

⁴ Por exemplo: “[...] não há pesquisa rigorosa o suficiente sobre os efeitos da contratação [PPPs] em educação ser capaz de tirar muitas conclusões definitivas neste momento.” (PATRINOS; OSORIO; GUÁQUETA, 2009, p. 58).

Uma das vertentes da ação do Banco Mundial em apoio à criação e disseminação de mercados privados de serviços educacionais em países periféricos, consentânea com suas entusiasmadas prescrições, nesse sentido, no WBES-2020, objetiva-se no irrestrito apoio ao peculiar *modus operandi* como os grandes conglomerados empresariais transnacionais da educação global estão expandindo seus bilionários negócios no setor educacional. O modelo típico, caracterizado por Riep (2014, p. 266) como “mcdonaldização da educação”, tem seus fundamentos nos valores mercantis de eficiência (atender à maior quantidade de alunos ao menor custo possível), padronização dos serviços; confiança na marca da empresa como forma de controle de qualidade e “comodificação” dos serviços educacionais básicos (“aprende-se o quanto se paga”).

Refletindo a antinomia e a intrínseca incompatibilidade entre as funções orgânicas de disseminação das condições intelectuais, cognitivas e práticas necessárias à reprodução social, própria do complexo educacional, e a de ilimitada e inarredável expansão do capital, esse modelo prescreve uma política de remuneração de seus professores deveras coerente com os princípios empresariais de “eficiência e rentabilidade”, ou seja, salários indignos e aviltantes. (RIEP, 2014).

Outra tática frente de ação por meio da qual o Banco Mundial vem promovendo a imiscuição de verdadeiros “cavalos de Troia” nos sistemas de educação dos países periféricos materializa-se na disseminação ideológica e na efetiva implantação das PPPs, notadamente em experimentos-piloto de apoio financeiro e técnico a escolas de baixo custo (e qualidade) na periferia capitalista⁵. Essa “solução educacional” representa uma ampliação nas atividades que o Banco Mundial já prescrevia em seu último documento estratégico setorial do século XX (WORLD BANK, 1999), para além das isenções das anuidades, dos *vouchers* e do financiamento a escolas particulares (KLEES, 2002 *apud* ROBERTSON, 2012). A noção de “parceria” é crucial e desempenha papel funcional ao escamoteamento da captura dos sistemas educacionais dos países da periferia capitalista, visando à expansão dos negócios de megacorporações empresariais do setor.

Nos anos 1990, na ressaca dos rotundos fracassos das políticas econômicas preconizadas pelo Consenso de Washington para os países endividados, as resistências

⁵ Para breves *insights* de algumas dessas experiências, reportar-se, por exemplo, a esta no Paquistão (<<http://www.brettonwoodsproject.org/2013/12/world-bank-dfid-support-low-cost-private-schools-undermining-equity-education/>>. Acesso em: 12 out 2014) e a esta na Índia (<<http://dx.doi.org/10.1080/09614521003763079>>. Acesso em: 12 out. 2014).

de inúmeros segmentos sociais atingidos pelos desastrosos efeitos sociais do “ajuste estrutural” projetavam, para a oligarquia capitalista global, a dificuldade em avançar na captura de mais uma esfera da sociabilidade humana para as finalidades de reprodução e acumulação do capital.

Com vistas a superar essa conjuntura desfavorável, a classe capitalista reformula sua estratégia, como pontua Susan Robertson (2012, p. 287):

O Consenso de Washington foi reabilitado com a retenção das suas características mais amplas enquanto se expandiu para incluir uma série de reformas adicionais com a rubrica da ‘boa governança’: extensivas reformas na administração pública, PPPs, a eliminação de barreiras comerciais e uma nova leva de acordos no mercado internacional. O último desses quesitos, entretanto, veio a ficar de lado quando a recém-formada Organização Mundial do Comércio (OMC) encontrou, em 1995, grandes dificuldades para promover negociações que protegessem os interesses das economias desenvolvidas à custa das economias em desenvolvimento. A respeito da abertura da educação para negociações através da OMC como um setor de serviços global, esta também enfrentou grandes protestos organizados que questionavam a possibilidade de a educação tornar-se uma *commodity* à venda.

Nesse contexto, de esforço da macroestrutura global capitalista no sentido de manter a todo custo as políticas fundamentalistas de “livre mercado”, o Banco Mundial lança seu quarto documento estratégico de política para o setor (WORLD BANK, 1999). Dada a conjuntura de então e receoso do repúdio a uma explícita prescrição de políticas educacionais privatizantes, o documento, após reconhecer que o financiamento público é necessário no nível básico de educação, onde as externalidades são maiores, sutilmente defende a posição de que não existe razão *a priori* para que toda a educação seja fornecida, financiada e gerenciada pela esfera pública, advogando o gerenciamento e/ou a propriedade de instituições educacionais por parte de organizações não governamentais (ONGs), comunidades, grupos religiosos e **empreendedores** (sendo este grupo, arditosamente listado por último no rol, o que mais interessa ao Banco).

Enumerando argumentos favoráveis a um papel de maior relevo por parte das instituições **não estatais** no financiamento e na provisão de serviços educacionais, o documento passa então a, no bojo do reconhecimento do protagonismo do setor privado na expansão da educação nos “países emergentes”, comissionar seu braço privado, a Corporação Financeira Internacional (IFC, sigla em inglês), para a empreitada:

Para garantir direcionamento para os grupos de renda mais baixa, [um recente estudo em 12 países] recomenda que a IFC desempenhe um papel no

desenvolvimento e no fomento do segmento privado de educação que amplia as oportunidades educacionais para estudantes de baixa renda. O financiamento da IFC aos ensinos secundário e superior pode ajudar no redirecionamento dos subsídios do governo para os pobres, onde eles estão. **Quanto mais as famílias mais abastadas puderem pagar pela educação (como fazem quando escolhem o ensino privado), mais o governo pode usar seus recursos para os pobres.** (WORLD BANK, 1999, p. 19, grifo nosso).

A mensagem é clara: priorizar o financiamento aos ricos, segundo a linha de raciocínio mencionada, beneficiaria os pobres. Todavia, conforme bem coloca Robertson (2012, p. 290), “Como levar em frente tal programa diante de uma considerável hostilidade para com a agenda de privatizações do Banco Mundial que o Consenso de Washington havia arquitetado?”. Consoante percebe Crouch (2011, p. 95):

Uma extrema abordagem neoliberal dos serviços públicos faria com que estes se movessem inteiramente na direção do mercado, com consumidores pagando por si e o governo desempenhando papel nenhum. Isto se provou impossível, principalmente por razões democráticas: a maioria dos eleitores não apoiaria a abolição dos serviços públicos estabelecidos durante o auge do sufrágio universal.

Precisamente nesse contexto, emerge a “solução” das PPPs.

A solução foi a ideia de parcerias, em particular as PPPs, previstas no relatório. Argumentando que ‘o trabalho de fortalecer a educação é muito grande para que qualquer instituição o faça sozinha’ (World Bank, 1999, p. viii), as parcerias eram um meio de amenizar o estrago feito por formas anteriores de privatização e ao mesmo tempo não abandoná-las. [...] A ideia das parcerias, portanto, era uma útil plataforma para que o BM⁶ continuasse avançando com seu plano de privatizar a educação. (ROBERTSON, 2012, p. 290).

Na operacionalização e disseminação ideológica desse mecanismo, desempenham papel central os “empresários das políticas globais para a educação” (ROBERTSON, 2012, p. 291), uma seleta rede de *entrepreneurs* transnacionais do ramo de educação, atuantes em consultoria educacional ou sócios de universidades globalizadas, cuja articulação como célula orgânica dessa nova estratégia do capital global teve sua gênese nos anos 1990, no Grupo Temático Economias da Educação, do Banco Mundial, ocasião em que fundaram uma linha de pesquisa e discussão sobre formas privadas de fornecimento da educação, inicialmente concentrando-se na África subsaariana (ROBERTSON, 2012). Esta socióloga traz uma sucinta descrição dessa insinuante rede corporativa que capturou as políticas educacionais globais:

⁶ Banco Mundial.

A rede é estreita em escopo, mas muito coesa e pode ser mais bem descrita como uma pequena comunidade epistêmica que compartilha um compromisso comum com as ideias da Escola de Chicago, assim como é informada por um pequeno grupo de economistas da educação, em sua maioria de base estadunidense. Esse grupo é crucial para promover a agenda das PPPs para a educação de forma mais global; eles estão também por trás das mais conhecidas publicações, relatórios sobre políticas e *kits* de mecanismos sobre PPPs [...]. A rede vem organizando uma série de eventos em que as PPPs são discutidas entre criadores de políticas, agências doadoras, com a equipe de organizações internacionais e entre seletos grupos acadêmicos. Seus membros escrevem e falam sobre as iniciativas uns dos outros (publicações, seminários, cursos, entre outros) (ROBERTSON, 2012, p. 291).

Em uma breve retrospectiva, desde os anos 1990, constata-se que o amplo guarda-chuva conceitual que abarca as diversas modalidades de PPPs⁷ tem sido objeto não somente de questionamentos por parte de organizações sindicais docentes nos países onde experiências desses modelos têm sido realizadas, mas também de crítica avaliação por parte de segmentos acadêmicos que pesquisam a área, de organizações internacionais de defesa dos direitos humanos e mesmo de organismos multilaterais que integram o arcabouço institucional global, como a OCDE. De maneira geral, o entendimento predominante, empiricamente fundamentado, é o de que, no mínimo, inexistem evidências de que essas modalidades de provimento educacional tenham contribuído, onde foram implantadas, para melhorias educacionais quanto ao acesso e à qualidade de aprendizagem⁸.

Do exposto na presente seção, emerge o claro entendimento de que a captura dessa essencial esfera social, perpetrada pelo capital, na prática, inviabiliza o exercício do básico direito humano à educação, consignado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Criança, ao promover a estratificação com vistas ao acesso a esse bem comum. A dualidade na

⁷ PPP é um termo genérico usado para descrever parcerias através das quais o setor privado participa da prestação e/ou da operação do ensino público. Não há uma definição precisa do termo e diferentes tipos de envolvimento do setor privado na educação pública são levados a cair nesse abrangente espectro conceitual. Tais arranjos podem incluir, por exemplo: a) PPPs de infraestrutura (ou de *concessão*), cujo tipo mais comum é o no qual a um operador privado é concedida uma franquia (ou concessão) para financiar, construir e operar uma unidade de ensino geralmente por um período de 25 a 35 anos; b) O funcionamento das instituições de ensino públicas, que passam a ser operadas por organizações privadas sob contrato com um órgão público; nessa modalidade, os estabelecimentos de ensino permanecem de propriedade pública e de financiamento público, mas são geridos por um operador privado em troca de uma taxa de administração em benefício da empresa; c) A terceirização de serviços educacionais, por meio dos quais os programas do governo incentivam parcerias indústria – pesquisa e promovem a comercialização da pesquisa pública (EDUCATION INTERNATIONAL, 2009).

⁸ A título ilustrativo, reportar-se a Brans (2011), o qual contempla projeto educacional apoiado pelo Banco Mundial em Uganda.

estruturação de sistemas educacionais engendra e aprofunda uma segregação social e econômica que, fatalmente, cobrará às sociedades que permitem essa iníqua configuração seu preço, na forma de instabilidade, violência e esgarçamento do tecido social.

Através de mecanismos financeiros (chantagem da dívida), geopolíticos e ideológicos, o Banco Mundial tem trabalhado fortemente, ao contrário do que apregoa na imprensa e em seus comunicados e publicações oficiais, no sentido de minar as condições básicas de soerguimento dos países periféricos, notadamente os da África e os da América Latina, ao fomentar a inescrupulosa mercantilização do provimento educacional nessas nações, mesmo tendo informações suficientes para saber que a esmagadora maioria dessas populações não possui renda para financiar o estudo em instituições privadas.

A insistência do Banco Mundial em infiltrar esse “cavalo de Troia” nos sistemas educacionais dos países da periferia capitalista, a despeito do mandato no qual foi investido por mais de cento e oitenta nações de fomentar o desenvolvimento e, mais enfaticamente enunciado após o malogro do ideário do Consenso de Washington, combater à pobreza, levanta a questão relativa ao papel estrutural daquela instituição multilateral nesse arcabouço de instrumentalização do espaço educativo como esfera de reprodução e acumulação do capital global, do qual se trata na seção que segue.

O papel institucional do Banco Mundial como articulador da integração dos países periféricos à economia política global

A análise parcial do WBES-2020, ora empreendida, leva à constatação de que, apesar da retórica do documento, o direito à educação não subjaz à nova estratégia do Banco Mundial para a área. O enfoque instrumental, parcial e pragmatista que aquela instituição financeira imprime à pesquisa e à formulação de políticas educacionais, fortemente influenciado pela doutrina do capital humano, constitui óbice estrutural a uma real perspectiva de desenvolvimento de políticas de fomento ao provimento equitativo de educação de qualidade às populações dos países da periferia do capitalismo.

Ciente do risco de incorrer em reducionismo, ao se procurar enquadrar a atuação daquela organização multilateral como necessariamente presa à lógica inerente a uma instituição financeira, não se pode, todavia, à luz do construto teórico-factual que

se delineou no presente trabalho, deixar de concluir que ela, como um banco, dificilmente poderia trabalhar com a premissa da educação como um direito, porquanto esse enfoque entraria em contradição com todo o arcabouço ideológico que permeia o funcionamento e a legitimação do sistema de dominação imperialista global, ao qual serve o Banco Mundial, calcado na imposição do “livre mercado” e da lógica mercantil para a regulação de todas as esferas da vida humana. Respeitar o direito básico de educação para todo ser humano minaria a emergência e o crescimento de um colossal mercado educacional que hoje movimentava bilhões de dólares, em detrimento do acesso à educação e de sua qualidade para a população daqueles países. No mesmo sentido posicionam-se Klees, Samoff e Stromquist (2012, p. 51):

Fundamentalmente, o Banco Mundial é um banco e não sabe o que fazer com uma atuação baseada em direitos. Tudo para o Banco Mundial é instrumental em termos de como isso afeta o crescimento econômico. E um problema básico para o Banco Mundial é que uma abordagem baseada nos direitos não pára no direito à educação. E sobre o direito à saúde? À alimentação? À habitação? A uma vida sustentável? Ao próprio desenvolvimento? Tal perspectiva sobre o desenvolvimento contradiz a lógica econômica de um banco e pede mais intervenção do governo do que um neoliberal pode tolerar. Não é de admirar que o Banco Mundial se recuse a ser sério sobre direitos humanos.

Difícil não concluir que o viés privatista que o Banco Mundial imprime à educação cumpre uma função crucial no encaminhamento de uma questão vital para a reprodução do capital global: a inexorável necessidade que este tem de buscar indefinidamente alternativas de valorização, tendo em vista a imanente queda na taxa média de lucro na esfera produtiva tradicional. Nesse sentido, a educação, como uma vastíssima e próspera área de reprodução e acumulação de capital, desempenha papel fundamental, notadamente no processo de deslocamento das contradições do modo de produção capitalista, até onde for, geográfica e temporalmente, possível.

Numa dimensão mais ampla, há que se apreender a difícil compatibilização do mandato no qual foi investida aquela instituição multilateral, de indutora do desenvolvimento e do combate à pobreza nos países periféricos, com seu papel estrutural como articuladora da integração desses países à economia política global. Essa tênue e frágil conciliação de interesses tão díspares e antagônicos talvez jogue alguma luz à exclamação de Samoff (2012, p. 117), que questiona

Como, então, uma instituição que emprega direta e indiretamente uma grande quantidade de especialistas em educação, que possui, pelas suas próprias contas, mais de mil publicações na área, não obstante sua retórica e seu

entusiasmo, oferece um modelo de aprendizagem tão estreito e limitado, nada tem a dizer sobre igualdade e como se obtê-la, e se propõe a deixar intacto um modelo de escolarização estruturalmente incapaz de prover educação de massa?

A tese de Samoff (2012), corroborada por este pesquisador, é de que o Banco Mundial incumbe-se de **manipular** os países aos quais “assiste”, e não de **empoderá-los**. Dessa forma, enquanto usa termos como “empoderamento”, sua maior preocupação, na verdade, é apoiar sistemas educacionais que: preparem trabalhadores para as necessidades de mão de obra da economia política global; sejam entusiasticamente receptivos a investidores locais e estrangeiros e desencorajem o ativismo, intimidando os cidadãos para que não participem de movimentos de militância democrática. Nesse sentido, da mesma forma que os governos nacionais, o Banco mostra-se apreensivo com os possíveis desdobramentos políticos de uma população mais educada e, por isso, frequentemente se alia a esses governos para conter o ativismo nas instituições educacionais que financia.

De fato, fica difícil não perceber os imperativos estruturais e institucionais que condicionam a atuação daquela organização financeira internacional. Abrir mão de impor suas soluções de “melhores práticas”, forjadas em seus herméticos departamentos de pesquisa e/ou seletivamente pinçadas de experiências-piloto conduzidas em países pobres, para trabalhar lado a lado com pesquisadores do Terceiro Mundo, que efetivamente conhecem as necessidades e as peculiaridades de seus sistemas educacionais, comprometeria seriamente o poder daquela instituição financeira global, colocando em risco não somente o controle do modo como a educação e o desenvolvimento são estruturados nos países pobres, mas também sua capacidade para desempenhar o papel estrutural de gestora da integração dos países pobres à economia política global.

À guisa de conclusão: a inconveniência ética do Banco Mundial como órgão fomentador da educação na periferia capitalista

O construto analítico empreendido no presente artigo desvela um quadro pouco recomendável à permanência do Banco Mundial como a organização do sistema institucional interestatal destinada a atuar no fomento à educação nos países periféricos.

Com efeito, conforme visto, sobressai a congênita e inata incompatibilidade ética de valores e prioridades entre duas esferas que, se não constituem dimensões absolutamente antagônicas da sociabilidade humana, nitidamente portam parâmetros axiológicos intrinsecamente incongruentes entre si. De forma explícita: a uma instituição chave da macroestrutura global de dominação capitalista nunca poderia, agindo-se com honestidade de propósitos, ser concedido o mandato de pugnar pelo desenvolvimento educacional de países pobres, porquanto o caráter de classe e intrinsecamente extorsivo de um agente do capital veda-lhe estruturalmente a quimérica faculdade de, desinteressadamente, fomentar naquelas nações, saqueadas pela referida macroestrutura global, políticas educacionais concretas que atenuassem minimamente a submissão daqueles países ao referido arcabouço global de poder econômico e geopolítico.

Assim como na área educacional, em diversas outras **o caráter capitalista do Banco suscita um inarredável conflito de interesses que se custa a crer que possa ser a ele concedido incumbência de, “abnegadamente”, atuar no interesse comum da sociedade.**

Abundam, na literatura acadêmica especializada e na oriunda da atuação das organizações não governamentais que acompanham as ações do Banco Mundial⁹, evidências empírico-factuais do comprometimento ideológico e da intrínseca organicidade dessa instituição ao processo de reprodução e acumulação global de capital, de tal forma que este trabalho, notadamente pelas limitações de sua natureza e escopo, exime-se de explicitar exaustivamente episódios que fundamentem a linha ora sustentada, os quais podem ser encontrados na bibliografia ora indicada, rica em análises de projetos financiados pelo Banco¹⁰, nas quais emerge de maneira patente seu *modus operandi* e seu caráter instrumental ao projeto de dominação global do grande capital.

⁹ Dentre as quais se pode destacar, pela relevante inserção na mídia alternativa (*blogs*) e nas mídias sociais, as seguintes: Bretton Woods Project (www.brettonwoodsproject.org), Bank Information Center (<http://www.bicusa.org>) e Bank On Human Rights (<http://bankonhumanrights.org>).

¹⁰ Para aprofundamento, com vistas a uma apreensão crítica e abrangente a atuação do Banco Mundial, por intermédio de seus projetos de financiamento ao redor do mundo, notadamente nos países da periferia capitalista, reportar-se a Payer (1982), George e Sabelli (1994), Caulfield (1996) e Stone e Wright (2006).

REFERÊNCIAS

ALEGRE, Miquél Àngel; FERRER, Gerard. School regimes and education equity: some insights based on PISA 2006. **British Educational Research Journal**, London, v. 36, n. 3, p. 433-461, 2010.

BRANS, Bo-Joe. **PPPs - Public Private Partnerships in education**: analyzing PPPs as a policy tool for universal secondary education in Uganda. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2011. Disponível em: <<https://educationanddevelopment.files.wordpress.com/2008/04/ppps-in-uganda-bo-joe-brans.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2010.

CAUFIELD, Catherine. **Masters of illusion**. New York: Henry Holt, 1996.

CORTEN, Rense; DRONKERS, Jaap. School achievement of pupils from the lower strata in public, private government-dependent and private government-independent schools: a cross-national test of the Coleman-Hoffer thesis. **Educational Research and Evaluation**, London, n. 2, p. 179-208, 2006.

CROUCH, Colin. **The strange non-death of neoliberalism**. Cambridge: Polity, 2011.

EDUCATIONAL INTERNATIONAL. **Public Private Partnerships in education**. 2009. Disponível em: <http://www.boeckler.de/pdf/magmb_2010_10_ppp_studie_en.pdf>. Acesso em: 14 out. 2014.

FERTIG, M. **Who's to blame?** The determinants of German students' achievement in the PISA 2000 Study. Local: IZA. 2003. (IZA Discussion Paper Series, n. 739).

FISKE, Edward; LADD, Helen. **When schools compete**: a cautionary tale. Washington, DC: Brookings Institution, 2000.

GEORGE, Susan; SABELLI, Fabrizio. **Faith and credit**: The World Bank's Secular Empire. Boulder: Westview Press, 1994.

HANUSHEK, Eric; WOESSMANN; Ludger. Education quality and economic growth. Washington, DC: World Bank, 2007.

_____. **The economics of international differences in educational achievement**. Bonn: Institute for the Study of Labor, 2010. Disponível em: <<http://ftp.iza.org/dp4925.pdf>>. Acesso em: 1º jun. 2014.

INDEPENDENT EVALUATION GROUP. **World Bank Group Support to Public-Private Partnerships**: lessons from experience in client countries. Washington, DC: World Bank Group, 2014.

KLEES, Steven J. Book review-School choice international: exploring public-private partnerships. *Globalisation, Societies and Education*, London, v. 8, n. 1, p. 159-163, 2010.

KLEES, Steven. Joel.; SAMOFF, J.; STROMQUIST, Nelly. P. (Ed.). **The World Bank and Education: critiques and alternatives**. Rotterdam: Sense, 2012.

KLEIN, Naomi. **The shock doctrine: the rise of disaster capitalism**. New York: Picador, 2007.

LEHER, Roberto. **Da ideologia do desenvolvimento à ideologia da globalização: a educação como estratégia do Banco Mundial para “alívio” da pobreza**. 1998. São Paulo, Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

McEWAN, Patrick; CARNOY, Mark. The effectiveness and efficiency of private schools in Chile’s voucher system. **Educational Evaluation and Policy Analysis**, Washington, DC, v. 22, n. 3, p. 213-239, 2000.

MUNDY, Karen; MENASHY, Francine. **Organizational hypocrisies: the case of the World Bank and the private provision of schooling**. Bremen: University of Bremen, 2012a. (Welfare Societies Working Paper, n. 4). Disponível em: <http://welfare-societies.com/uploads/file/WelfareSocietiesWorkingPaper-No4_Mundy.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014.

_____. **The World Bank and the Private Provision of K-12 Education: history, policies and practices**. New York, 2012b. (Privatisation in Education Research Initiative Species Series, n. 40). Disponível em: <<http://www.periglobal.org/globalisation/document/document-world-bank-and-private-provision-k-12-education>>. Acesso em: 10 out. 2014.

ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. **School factors related to quality and equity: results from PISA 2000**. Paris: OECD, 2005.

PARANHOS, Michelle. Organismos Internacionais e a Política de Educação Profissional Brasileira. *In: SEMINÁRIO DE PESQUISA*, 4., 2009, Rio de Janeiro. **Anais do Seminário de Pesquisa: a crise da sociabilidade do capital e a produção do conhecimento**. Rio de Janeiro, 2013.

PATRINOS, Harry Anthony; OSORIO, Felipe Barrera; GUÁQUETA, Juliana. **The role and impact of public-private partnerships in education**. Washington DC: World Bank Publications, 2009.

PAYER, Cheryl. **The World Bank: a critical analysis**. New York: Monthly Review, 1982.

QUEZADA-HOFFLINGER, Alvaro. School choice and equity: the impact of voucher schools on educational inequality in the Chilean case. 28. *In: ANNUAL STUDENT CONFERENCE*, 2008, Austin. **Annals of...** Austin, 2008. p. 89-111.

RAITANO, Michelle; VONA, Francesco. School heterogeneity, parental background and tracking: evidence from PISA 2006. *In: 31st General Conference of the*

International Association for Research in Income and Wealth, 31., 2010, St. Gallen. **Annals of...** St. Gallen, Switzerland, 2010. p. 72-99.

REAY, Diane. Exclusivity, exclusion, and social class in urban education markets in the United Kingdom. **Urban Education**, Buffalo, v. 39, n. 5, p. 537-560, 2004.

RIEP, Curtis. Omega Schools Franchise in Ghana: 'affordable' private education for the poor or for-profitteering? *In*: MACPHERSON, IAN.; ROBERTSON, SUSAN.; WALFORD, GEOFFREY. (Ed.). **Education, privatisation and social justice-case studies from Africa, South Asia and South East Asia**. Oxford: Symposium Books, 2014.

ROBERTSON, Susan L. A estranha não morte da privatização neoliberal na Estratégia 2020 para a educação do Banco Mundial. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 50, p. 283-302. ago. 2012.

ROUSE, Cecilia; BARROW, Lisa. School vouchers and student achievement: recent evidence and remaining questions. **Annual Review of Economics**, Stanford v. 1, n. 1, p. 17-42, 2009.

SAMOFF, Joel. More of the same will not do. Learning without Learning in the World Bank's 2020 Education Strategy. *In*: KLEES, Steven. J.; SAMOFF, Joel; STROMQUIST, Nelly. P. (Ed.). **The World Bank and Education: critiques and alternatives**. Rotterdam: Sense, 2012. p. 109-121.

STONE, Diane L.; WRIGHT, Christopher. **The World Bank and governance: a decade of reform and reaction**. New York: Routledge, 2006.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. Overcoming inequality: why governance matters. **Global Monitoring Report**, Paris, 2009.

VERGER, Antoni; BONAL, Xavier. La estrategia educativa 2020 o las limitaciones del Banco Mundial para promover el aprendizaje para todos. **Educação & Sociedade**, Campinas, n. 32, p. 911-932. 2011.

WASLANDER, Sietske; PATER, Cissy; VAN DER WEIDE, Maartje. **Markets in education: an analytical review of empirical research on market mechanisms in education**. Paris, 2010. (OCDE Education Working Paper, n. 52).

WOESSMANN, Ludger. **Public-private partnership and schooling outcomes across countries**. Munich, 2007. (CESifo Working Paper Series 1662). Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=889519>>. Acesso em: 12 out. 2014.

WORLD BANK. **Education sector strategy**. Washington, DC, 1999.

_____. Learning for all: investing in people's knowledge and skills to promote development. *In*: WORLD BANK. **Education sector strategy 2020**. Washington, DC, 2011.